

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 379 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	

MOLIYAVIY SALOHIYATNI BAHOLASH METODOLOGIYASINI SHAKLLANISHIDA MAKROIQTISODIY INDIKATORLARNING AHAMIYATLILIGI

Buranova Lola Vakhobovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Soliqlar va soliqqa tortish kafedrası dotsenti, PhD
ORCID: 0000-0001-9794-4398

Annotatsiya: Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini aniqlash uchun ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish, ta'sir qiluvchi omillar ahamiyatligini aniqlash va ular o'rtasidagi bog'liqlikni hisoblash natijalari mamlakat ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanish strategiyasini tuzishda, hududlarni iqtisodiy rivojlanishini boshqarishda, boshqaruv jarayonida samarali qarorlarni qabul qilishda, mahalliy budjet daromadlarini mustahkamlashda asosiy instrument sifatida namoyon bo'ladi. Makroiqtisodiy indikatorlar mamlakat moliyaviy salohiyatining oshishiga va moliyaviy salohiyatning makroiqtisodiy indikatorlarning oshishida muhim o'rin tutadi. Bir biri bilan o'zaro bog'lik ko'rsatkichlar mazkur maqolada tahlil qilingan va moliyaviy salohiyatdagi ahamiyatlilik darajasi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy salohiyat, iqtisodiy salohiyat, moliyaviy resurslar, soliq-budjet siyosati, markazlashtirilgan pul fondlari, Yalpi ichki mahsulot, mahalliy budjet daromadlari.

Abstract: Forming a system of indicators to determine the methodology for assessing the financial potential, determining the importance of influencing factors and calculating the relationship between them, the results are used in creating the country's social and economic development strategy, managing the economic development of regions, making effective decisions in the management process, local appears as the main instrument in strengthening budget revenues. Macroeconomic indicators play an important role in the growth of the country's financial potential and the growth of financial potential in macroeconomic indicators. Interrelated indicators are analyzed in this article and the level of significance in financial potential is revealed.

Key words: financial potential, economic potential, financial resources, tax-budget policy, centralized monetary funds, Gross domestic product, local budget revenues.

Аннотация: Формируя систему показателей для определения методики оценки финансового потенциала, определения значимости влияющих факторов и расчета взаимосвязи между ними, результаты используются при создании стратегии социально-экономического развития страны, управлении экономическим развитием регионов, формировании эффективные решения в процессе управления на местном уровне предстают основным инструментом укрепления доходов бюджета. Макроэкономические показатели играют важную роль в росте финансового потенциала страны и росте финансового потенциала в макроэкономических показателях. В статье анализируются показатели взаимосвязи друг с другом и выявляется уровень значимости финансового потенциала.

Ключевые слова: финансовый потенциал, экономический потенциал, финансовые ресурсы, налогово-бюджетная политика, централизованные денежные фонды, Валовой внутренний продукт, доходы местных бюджетов.

KIRISH

Bugungi kunda har qanday davlat o'zining iqtisodiyotini rivojlantirish va raqamlashtirish maqsadida barqaror moliyaviy salohiyatga erishishni maqsad qilib olgan. Jumladan, moliyaviy salohiyat mamlakatimizda eng avvalo, samarali soliq-budjet siyosatidan oqilona foydalangan holda milliy iqtisodiyotimizda markazlashtirilgan pul fondlarini tuzish va undagi daromad va xarajatlarning optimal ko'rinishlariga erishish va bu orqali makroiqtisodiy indikatorlar darajasini Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadga erishish eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Budjet haqida so'z borar ekan, uning turli darajalarini ko'rib chiqishimiz zarur. O'zbekiston Respublikasining budjet kodeksiga ko'ra mamlakatimiz budjet tizimi - O'zbekiston Respublikasining respublika budjeti, Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga bo'linadi. Viloyat budjetlari esa o'z navbatida tuman va shahar budjetlaridan iborat.

Yuqoridagi budjetning turli darajalaridan ko'rinib turibdiki, viloyat va respublika budjetining daromadlarining shakllanishida tuman va shahar budjetlari muhim o'rin tutadi. Mahalliy budjetlar umumdavlat iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarini amalga oshirishda, birinchi navbatda, davlat mablag'larini taqsimlash va ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular mahalliy hokimiyatlarning faoliyat ko'rsatishlarida asosiy moliyaviy manba bo'lib, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini joylarda amalga oshirishda asosiy rol ni o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va ularning reyting baholash tizimi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-maydagi **“Hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida”** PQ-4702-son¹ qarori qabul qilindi. Bu qarorga asosan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning hozirgi holatini chuqur tahlil qilishda istiqbolga yo'naltirilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish uchun uni kompleks baholashning hamda yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqqan holda ularga tezkorlik bilan va lozim darajada javob qaytarishning yagona muvofiqlashtirilgan mexanizmi yo'qligi haqida ta'kidlangan.

Hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularni kompleks va mutanosib ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishini, iqtisodiy salohiyatini samaradorligini moliyaviy salohiyatini baholashning aniq metodologiyasini ishlab chiqish va joriy etish mahalliy budjet daromadlarining mustahkamligini ta'minlashning muhim vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barcha tadqiqotchi olimlar hududlarning moliyaviy salohiyat tushunchasining asosiy nuqtasi sifatida moliyaviy resurslar deb e'tirof etmoqda. Buning sababi, moliyaviy salohiyatni natijaviy omili moliyaviy resurslar tashkil etadi, va resurslarga asoslangan olimlarning yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ammo, moliyaviy resurslar bilan moliyaviy salohiyatni tenglashtirib bo'lmaydi. Masalan, S.Zenchenko hududlarning moliyaviy salohiyati mazmunini uchta tarkibiy qismlari bilan ifodalaydi[3]:

1) Hududlarning barqaror ijtimoiy–iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan resurs bazasini tashkil etish qobiliyati;

2) Hududlarning iqtisodiy o'sish va rivojlanishi uchush mavjud barcha moliyaviy resurslari yig'indisi;

3) Hududlarning fors - major holatida, tashqi negativ omillarni bartaraf etish uchun shakllangan rezerv moliyaviy resurslaridir.

A.Verbienko fikriga ko'ra, hududning barcha moliyaviy oqimlari yig'indisi moliyaviy salohiyatini tashkil etadi deb, firmalarning joriy va investitsiya xarajatlarini, uy xo'jaliklarining iste'mol va jamg'armalarini, hudud mahalliy budjet daromadlarini kiritadi[4].

Yu.Korchagin hudud barcha fondlar yig'indisini moliyaviy salohiyat sifatida qaraydi, uning tarkibi, tuzilishi hamda miqdoriy baholanishini yalpi hududiy mahsulotning taqsimlanishi va hududda tarmoqlar faoliyatini moliyalashtirishning ichki imkoniyatlari bilan aniqlaydi[5].

G.Merzlikina, L.Shaxovskaya va O.Rastyapina - hududlarning moliyaviy salohiyatini hudud iqtisodiy salohiyatining tarkibiy qismi sifatida talqin qilishni taklif qiladi va ishlab chiqarish salohiyati, bozor salohiyati bilan uyg'unligini e'tirof qiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish salohiyatiga – ishlab chiqarish hajmini, asosiy vositalar imkoniyatlarini, xom-ashyo va materiallardan foydalanish imkoniyatlarini, malakali kadrlar imkoniyatlarini kiritadi; bozor salohiyatiga – shakllangan talab, korxonalarining bozordagi ulushini va mehnat bozorini kiritadilar. Moliyaviy salohiyatga – ishlab chiqarish jarayonida shakllangan moliyaviy ko'rsatkichlarni (foydalilik, likvidlilik, to'lov qobiliyatlilik) va investitsiya imkoniyatlarini kitritadilar[6].

1 <https://lex.uz/docs/4803531>

Bizning fikrimizcha, hududlarning moliyaviy salohiyat tushunchasini ochib beradigan har bir yondoshuvning afzalliklarini va kamchiliklarini inobatga olgan holda shuni ta'kidlash mumkin, hududlarning moliyaviy salohiyati - bu ishlab chiqarilgan milliy daromadning bir qismi sifatida, davlat (mahalliy budget daromadlari), xo'jalik yurituvchi subyektlar (qayta ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida qatnashadigan), moliya – bank tizimi institutlari (jalb qilingan va o'z mablag'lari) va aholining (real umumiy pul daromadlari) jami moliyaviy resurslarini tashkil etib, hududning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanish strategiyasi maqsadlariga yo'naltirilgan, hozirgi vaqtda yaratilayotgan va oldindan to'plangan moliyaviy resurslari yig'indisidir[7].

Bizning berilgan ta'rifimizda hududlarning moliyaviy salohiyati sifatida:

Iqtisodiy munosabatlar tizimi ko'rsatib berilmoqda, chunki bu tushuncha kompleks tizimli yondashuvni talab qiladi;

Ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishning strategik, taktik maqsadlarga yo'naltirilgan moliyaviy resurslar bu hududda mavjud bo'lgan, foydalanishga yo'naltiriladigan, jami moliyaviy resurslar nazarda tutilmoqda;

Moliyaviy imkoniyatlar, hududlarning hali ishga tushurilmagan moliyaviy zahiralari nazarda tutilmoqda;

Hudud moliyaviy salohiyati hudud ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishining strategiyasini belgilab beradi. Bu o'z navbatida hudud moliyaviy salohiyatini shakllantirishga qaratilgan kompleks sifat va miqdoriy shakllarda ifodalangan, kelajakda rivojlanish parametrlarini belgilab beradigan konsepsiyadir. Bu konsepsiyaning asosiy maqsadlari qo'yidagilardan iborat:

Hududlarning iqtisodiy rivojlanishi uchun ustuvor strategik vazifalarni belgilab olish va qulay sharoitlarni shakllantirish;

Iqtisodiy faoliyatining ustuvor yo'nalishlari uchun moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda mahalliy budget daromadlarini mustahkamlash;

Hududda investitsiya jozibadorligini oshirish va investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratish;

Xo'jalik yurituvchi subyektlar asosiy va aylanma mablag'larini va aholini uzluksiz moliyalashtirish uchun bank kredit tizimini barqarorligini ta'minlash va kredit jozibadorligini oshirish.

Hudud moliyaviy salohiyatining barqarorligi mahalliy budgetlar daromadlar mustaqilligining asosiy tavsiflaridan biridir, uning baholanishi hudud moliyaviy mustaqilligini aniqlashning zaruriy bosqichi bo'lib hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muammoni o'rganish jarayonida tizimli tahlil, analiz va sintez, qiyosiy va dinamik tahlil, monografik tahlil, statistik guruhlash, iqtisodiy indekslar, dinamika qatorlari, variatsiya ko'rsatkichlari, statistik jadval va grafiklar, ekspert baholash usullari keng qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida har bir hudud geografik joylashuvi, tabiiy resurslar holati, mehnat resurslari nuqtayi nazaridan, iqtisodiy institutlar majmui va faoliyat samaradorligi bilan farq qiladi. Har bir hudud o'zida ijobiy va salbiy (raqobatbardosh va barqaror rivojlanish nuqtayi nazaridan) xususiyatlarni mujassamlashtirgan bo'lib, ularning baholanishi mamlakatda umumiy iqtisodiy salohiyatining rivojlanishiga qarab farq qilishi mumkin. Har bir hudud rivojlanishini baholashning obyektiv ravishda aniqlangan, iqtisodiy geografik joylashuvidan uning iqtisodiy salohiyati va uning tarkibidagi asosiy o'rinni egallagan moliyaviy salohiyatning ma'lum darajasigacha baholangan o'rniga ega. Shuning uchun moliyaviy salohiyat darajasini baholash zarurligi strategik xarakterga ega bo'lib, hududning resurslar bilan ta'minlanganlik darajasining hozirgi joriy holati va kelajakdagi bashorat ko'rsatkichlarini ham aniqlab beradi, bu o'z navbatida hududning moliyaviy, investitsion resurslarini samarali boshqarish, moliyaviy barqarorlik darajasini oshirish imkonini beradi.

Har bir hududning rivojlanish strategiyasi mavjud bo'lib, bu hududni kompleks rivojlantirish, tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholi banligini ta'minlash orqali turmush darajasini oshirishga qaratilgan. Albatta har bir strategiya hududning iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib amalga oshiriladi, bu o'z navbatida moliyaviy salohiyat: mahalliy budgetlarning daromad bazasi, soliq salohiyatining kengayishi, budgetlararo munosabatlarning takomillashuvi, kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi, aholi daromadlarining ko'payishi moliya -kredit institutlarining faoliyatiga bog'liqdir.

Strategik maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha qo'yilgan masalalarni hal qilish ko'pincha integral ko'rsatkichlar hisob - kitoblarga asoslanadi. Integral ko'rsatkichlar hisob - kitobi uchun hudud xususiyatlaridan kelib chiqib xususiy indikatorlar tanlanadi. Indikatorlar bu kompleks ko'rsatkichlar bo'lib, ma'lum jarayon holatini tavsiflaydi va strategiyani aniqlaydi va uni amalga oshirishning amaliy natijalarini baholaydi. Hudud moliyaviy salohiyatiga bevosita va bilvosita bog'liq bo'lib, hudud mahalliy budget daromadlarini mustahkamlashga qaratiladi (1-jadval).

1-jadval. 2019–2023-yillar Yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda hudularning ishtiroki dinamikasi tahlili.

№	Hududlar	2019-yil		2020-yil		2021-yil		2022-yil		2023-yil	
		O'zbekiston Respublikasi	529391,4 mlrd. so'm	%	602551,4 mlrd. so'm	%	734587,7 mlrd. so'm	%	888341,7 mlrd. so'm	%	1066569,0 mlrd.so'm
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	19715,0	3,7	21949,3	3,6	26250,7	7,4	29925,4	4,0	32916,1	3,5
2.	Andijon viloyati	33802,1	6,4	38531,0	6,4	43790,8	4,7	54464,0	8,6	68223,4	5,1
3.	Buxoro viloyati	28143,3	5,3	31525,1	5,2	38742,4	6,2	45797,3	4,4	53232,2	5,2
4.	Jizzax viloyati	16143,6	3,0	18148,1	3,0	23349,2	7,0	27140,8	4,7	33323,3	5,0
5.	Qashqadaryo viloyati	32399,3	6,1	36010,6	6,0	43883,3	7,6	49520,8	5,6	58404,5	5,0
6.	Navoiy viloyati	36661,9	6,9	49742,2	8,3	59357,7	7,2	66685,4	5,5	81943,2	5,8
7.	Namangan viloyati	23920,9	4,5	27903,2	4,6	34479,8	9,1	41098,2	6,6	47112,6	5,4
8.	Samarqand viloyati	39050,5	7,4	43834,7	7,3	53749,9	8,8	62440,3	5,8	74115,3	5,6
9.	Surxondaryo viloyati	22393,5	4,2	24912,0	4,1	30090,5	7,8	34858,3	4,0	40909,8	4,4
10.	Sirdaryo viloyati	11949,2	2,3	12869,4	2,1	15583,1	10,2	18136,8	5,0	21549,9	5,9
11.	Toshkent viloyati	55306,5	10,4	64892,7	10,8	82148,4	10,7	93433,1	5,1	107918,1	5,0
12.	Farg'ona viloyati	32737,8	6,2	37612,1	6,3	47331,9	8,0	55972,1	4,6	65718,0	5,5
13.	Xorazm viloyati	19241,1	3,6	21615,4	3,6	26900,3	9,2	31963,1	5,7	36916,5	4,4
14.	Toshkent shahri	86126,2	16,3	97545,2	16,2	121829,5	14,1	147414,6	7,9	181859,6	9,3

Iqtisodiy salohiyat va uning elementlaridan biri bo'lgan moliyaviy salohiyatni tavsiflovchi asosiy indikatorlardan biri O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha yalpi hududiy mahsulot dinamikasi va hududlarni rivojlanishi darajasidir. 1 – jadval asosida hududlarning yalpi ichki mahsulotidagi ishtirokini tahlil qilamiz.

1-jadval ma'lumotlariga asosan, 2019-2023-yillar davomida hududlarning yalpi ichki mahsulotini shakllantirishda eng katta ulushni Toshkent shahri 2019-yilda 16,3%dan – 2023-yilda 9,3%gacha, Toshkent viloyati 2019-yildan 10,4%dan – 2023-yilda 5,0%gacha, Navoiy viloyati 2019-yildan 6,9%dan – 2023-yilda 5,8%gacha va Andijon viloyati 2019 yildan 6,4%dan – 2023-yilda 5,1%gacha tashkil etdi. Surxondaryo viloyati respublikaning yalpi ichki mahsulotini shakllantirishda qo'shgan hisssasi 2019-yilda 4,2%ga, 2020-yilda 4,1%ga, 2021-yilda 7,8 %ga, 2022-yilda 4,0 %ga, 2023-yilda 4,4%ga teng bo'lgan. Bu kursatkich Respublikamizning Xorazm viloyatida 2019-yil 3,6%dan – 2023-yilda 4,4 %gacha oshgan, Jizzax viloyatida 2019-yilda 3,0% dan – 2023-yilda 5,0%gacha oshgan, Sirdaryo viloyati eng kam ko'rsatkich bilan 2019-yilda 2,3%dan – 2023-yilda 5,0% gacha oshgani kuzatildi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulotning o'sish dinamikasi tahlili.

№	Hududlar	2019-yil		2020-yil		2021-yil		2022-yil		2023-yil	
		Mk*	%**								
	O'zbekiston Respublikasi	17 601,9	99,8	19515	99,6	23500,9	105,9	27927,8	103,8	32740,6	104,1
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	11 485,2	100,7	13356,1	100,2	15359,9	104,8	18112,2	102,4	19820,2	102
	Viloyatlar:										
2.	Andijon	12 201,4	100,7	13497,4	100,2	15180,8	103,4	19154,3	106,6	22720,5	103,2
3.	Buxoro	16 288,7	100,5	18248,5	100,7	21952	105,1	25950,9	103,6	29616,1	103,5
4.	Jizzax	12 997,3	99,6	14502,5	100,3	17962,4	106,7	20806,4	102,2	24895,5	103,2
5.	Qashqadaryo	10 887,6	100,2	12343,1	99,9	14649,8	105,7	16726,9	104,5	19439,2	102,8
6.	Navoiy	49 470,1	105,2	51522,4	104,2	59703,4	105,6	68913,7	104,2	80687	104

7.	Namangan	9 828,2	102,8	11522,4	102,5	13889,7	108	16366	106,1	18946,7	104,3
8.	Samarqand	11 204,0	100,5	12160	98,9	14854,1	108,1	16930,6	104,2	20198,3	104,4
9.	Surxondaryo	9 382,7	102,1	10384,8	100,6	12386,1	107	14127,8	101,8	16482,4	102,3
10.	Sirdaryo	15 074,8	98,4	16735,1	99	19389,6	107,4	22708	103,5	26444,2	103,8
11.	Toshkent	21 864,8	101,0	23963,2	101,1	31326,7	112,3	34802,4	104,3	39312,3	103,2
12.	Farg'ona	9 934,5	101,1	11466,8	102,9	14471	106,7	16644,3	104	19326,3	103,9
13.	Xorazm	11 498,8	100,8	12519,6	98	15579,8	109,4	19305,7	105,3	21986,7	103
14.	Toshkent sh.	37 168,6	98,6	40679,2	97,6	49410,5	109,7	59280	105,3	70101,7	106

*- joriy narxlarda ming.so'm
**- o'tgan yilga nisbatan % hisobida.

Surxondaryo viloyatining yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda qo'shgan hissasi qisqarib borishi yalpi hududiy mahsulotning o'sish sur'atiga va tarkibi bo'yicha tarmoqlarning qo'shgan qiymat hissasiga bog'liq. Bu tahlil qilinayotgan davrdagi islohotlarning ijtimoiy – iqtisodiy strategiyasining amaldagi ijrosining natijasi hisoblanadi. Yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda qo'shgan hissasi qanchalik ko'p bo'lsa moliyaviy salohiyati va u bilan bog'liq mahalliy budget daromadlari mustahkamligi oshadi. Hududlarning yalpi ichki mahsulotni shakllantirishdagi hissasi qanchalik kam bo'lsa shu hududning moliyaviy salohiyatini va moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi pastligini bildiradi. Ya'ni bu viloyatlar yuqori budgetdan ajratiladigan budgetlararo transferlarga muhtoj bo'ladi.

Hududlarning rivojlanish darajasini aholi jon boshiga hisoblangan yalpi hududiy mahsulot miqdori ko'rsatkichi asosida ham kuzatamiz.

Keltirib o'tilgan 2-jadval ma'lumotlariga asosan, respublika va hududlar bo'yicha aholi jon boshiga YaIM va YaHMning dinamika ko'rsatkichlari bo'yicha 2023-yilda yuqori darajada Navoiy viloyati 80687 mln.so'm, Toshkent shahri 70101,7 mln. so'mni, Toshkent viloyati 39312,3 mln.so'mni tashkil etgan. Bu hududlarda aholi jon boshiga YaHMning dinamik ko'rsatkichlari 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda yuqori sur'atlarini ko'rsatmoqda. Eng past ko'rsatkich Surxondaryo viloyatida 2023-yilda 16482,4 mln so'm bo'lib, o'tgan 2022-yilga nisbatan o'sish darajasi 102,3%ni tashkil etgan. 2019-yilda 9799,2 mln.so'm bo'lib, o'sish sur'ati 102,1%ga yetgan. Qashqadaryo, Namangan va Farg'ona viloyatlarida nisbatan yuqori bo'lib, 2023-yilda 19820,2 mln. so'm, 18946,7 mln.so'm, va 19326,3 mln so'mni tashkil etgan, o'sish sur'ati 102,8%ni, 104,3%ni va 103,9%ni tashkil etgan. 2019-yilda ham eng past ko'rsatkichlar bilan Namangan viloyati 10205,9 mln.so'm o'sish sur'ati 102,8%ga ko'paygan, Qoraqalpog'iston Respublikasi 12415,8 mln.so'm bo'lib o'sish sur'ati 100,7%ni, Farg'ona viloyati 10252,7 mln.so'mni, o'sish sur'ati 101,1%ni tashkil qilgan. Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga YaHM ko'rsatkichi aholi turmush darajasini ifodalaydi va bevosita moliyaviy salohiyat darajasiga ta'sir qiladi. Hududlar o'rtasida Surxondaryo viloyatida eng past ko'rsatkich ko'zatilgan bo'lib, aholi turmush darajasining past ko'rsatkichlari va hududning moliyaviy salohiyat rivojlanish ko'rsatkichiga teskari ta'siri bilan ifodalanadi.

Yuqorida tahlil qilgan iqtisodiy indikatorlarning respublika hududlari bo'yicha moliyaviy resurslarini shakllantirishda kuchli uchlikni Toshkent shahar, Toshkent viloyati va Navoiy viloyatlari egallamoqdalar, eng quyi o'rinni Surxondaryo, Namangan, Qoraqalpog'iston va Farg'ona viloyatlariga to'g'ri kelmoqda va mahalliy byujet daromadlariga teskari ta'sir ko'rsatib, moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi past ko'rsatkichlar bilan izohlanadi (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarida 2019–2023-yillar YaHMning tarmoqlari bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va o'rtacha o'sish dinamikasi tahlili (mlrd. so'm, yalpi qushilgan qiymatga nisbatan %da).

№	Hududlar	2019		2020		2021		2022		2023	
		Mk*	%**								
	O'zbekiston Respublikasi	322535,8	105,1	367078,9	100,7	451633,9	108,7	551110,1	105,2	655821,2	106,0
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	12736,1	114,7	14144,8	104,1	16621,3	107,4	17794,6	100,6	18803,1	101,1
	Viloyatlar:										
2.	Andijon	33122,3	114,7	35593,3	104,6	35916,2	98,6	54122,0	122,6	73579,3	107,3
3.	Buxoro	14798,2	110,5	17567,1	100,6	20826,9	100,1	27245,2	106,2	31633,9	106,1
4.	Jizzax	4586,1	103,5	5560,0	107,1	8704,1	110,2	11149,5	107,8	19000,6	107,4
5.	Qashqadaryo	20360,1	94,0	14574,8	100,5	18741,1	115,3	22814,7	110,5	28259,6	107,1
6.	Navoiy	44438,1	104,3	65116,7	109,4	73631,1	107,0	84144,6	105,7	101594,8	106,7

7.	Namangan	8818,1	110,4	10950,8	115,8	14584,8	117,9	18241,8	109,4	20836,5	107,2
8.	Samarqand	15783,6	105,6	18072,8	102,3	22803,3	110,8	29373,7	109,0	32676,8	105,8
9.	Surxondaryo	4231,3	107,1	5515,9	113,9	6785,9	111,4	7298,7	104,4	8745,4	105,6
10.	Sirdaryo	7293,0	103,2	7928,7	101,0	9765,5	118,5	12175,2	109,5	15190,7	107,1
11.	Toshkent	53484,8	107,3	64765,3	103,8	83202,4	112,6	93002,2	105,1	105762,5	105,1
12.	Farg'ona	18661,2	102,6	21610,6	101,7	27805,3	108,5	30390,5	104,8	36661,2	106,2
13.	Xorazm	8538,6	107,5	9417,0	103,6	13648,5	117,2	18325,8	115,1	21167,9	106,1
14.	Toshkent sh.	52747,5	105,5	66822,8	100,6	860099,6	113,9	107267,6	106,0	105762,5	105,1

*- joriy narxlarda ming.so'm

**- o'tgan yilga nisbatan % hisobida.

Iqtisodiyotni samarali tartibga solish, uning izchil rivojlanishini ta'minlash yalpi hududiy mahsulot miqdori va aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulotni oshirish, uning tarkibiga kiradigan sanoat, qishloq xo'jaligi, savdo va xizmat ko'rsatish sohaslarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora – tadbirlari puxta ishlab chiqilishi lozim. Bu borada 2019–2023-yillarda hududda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar bo'yicha tarkibini sanoat, qishloq xo'jaligi, sohaslarini dinamikasini tahlil qilamiz.

3-jadval ma'lumotlariga asoslanib yalpi hududiy mahsulotning sanoat tarmog'i bo'yicha tarkibi 2023-yilda 2019-yilga nisbatan o'rtacha o'sish dinamikasi 106%ni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida 2023-yilda katta salmoqqa Toshkent shahri 105762,5 mlrd.so'm, o'sish sur'ati bo'yicha 105,1 %ni, Toshkent viloyati 105762,5 mlrd.so'm, o'sish sur'ati 105,1 %ni, Navoiy viloyati 101594,8 mlrd. so'm, o'sish sur'ati 106,7%ni, tashkil qilgan bo'lib, 2019-yilga nisbatan yuqori sur'atlar bilan Toshkent shahri 52747,5 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati 105,5%ga, Toshkent viloyati 53484,8mlrd.so'mni o'sish sur'ati 107,3%ni, Navoiy viloyati 44438,1 mlrd.so'm, o'sish sur'ati 104,3%ni, tashkil qilgan. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi bo'yicha quyidagilarga ega bo'lgan viloyatlar 2019 yilda Surxondaryo viloyati 4231,3 mlrd so'm, Sirdaryo viloyati 7293,0 mlrd so'm Namangan viloyati 8818,1 mlrd so'm, Xorazm viloyati 8538,6 mlrd.so'mni tashkil qilib 2023-yilda sezilarli darajada Surxondaryo viloyati 105,6%ga, 8745,4 mlrd.so'm, Sirdaryo viloyati 107,1%ga, 15190,7 mlrd so'm Namangan viloyati 107,2%ga, 20836,5 mlrd so'm, Jizzax viloyati 107,4%ga, 19000,6 mlrd so'mga, Xorazm viloyatlarida 106,1%ga, 21167,9 mlrd so'mga oshgan.

O'zbekistonda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlari bo'yicha turli mulkchilikka asoslangan sanoat korxonalar faoliyatida iqtisodiy salohiyat majmuasidan samarali foydalanishni ta'minlash katta ahamiyatga ega bo'lib, hududlarning moliya salohiyatini oshirish va mahalliy budjet daromadlarini mustahkamlashda boshqa tarmoqlarga nisbatan samaradorligi yuqoridir. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «Milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan, sanoatning yetakchi tarmoqlari va iqtisodiyotni yanada liberallashtirish hamda transformatsiya jarayonlarini yakunlash» kabi ustuvor maqsadlar belgilangan. Surxondaryo viloyatining sanoat ishlab chiqarish hajmi dinamikasi ko'payish tendensiyasiga ega, ammo hududlar kesimida eng quyidagilarni egallamoqda. Hududlar bo'yicha sanoat korxonalarini ishlab chiqarishini rivojlantirish borasida Surxondaryo viloyatida muayyan ishlar amalga oshirilib, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi hisobidan 978 ta loyiha uchun 1,8 trln. so'mdan ziyod kreditlar bo'yicha 390 mlrd. so'mlik moliyaviy yordam (kafillik va kompensatsiya ko'rinishida) berilgan. Mahalliyashtirish dasturiga asosan 19 ta loyiha doirasida 56,4 mlrd. so'mdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Bu o'z navbatida hudud moliyaviy salohiyatini oshirish imkonini beradi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi hududlar kesimida ijtimoiy – iqtisodiy, demografik omillar ta'sirida moliyaviy salohiyatni oshirishdagi aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi mahalliy budjet daromadlaridagi salmog'ida ham differentsiatsiyasi mavjud, uning dinamikasini va o'rtacha o'sish sur'atlarini 2019–2023-yillar mobaynida quyidagi jadval asosida ko'rib chiqamiz (4-jadval).

4-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va o'rtacha o'sish sur'atlari tahlili (2019–2023-yillar, mln.so'm).

№	Hududlar	2019		2020		2021		2022		2023	
		Mk*	%**	Mk*	%**	Mk*	%**	Mk*	%**	Mk*	%**
	O'zbekiston Respublikasi	9604,9	103,0	10732,2	98,7	12935,2	106,6	15520,2	103	18011,0	103,8
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	6759,9	103,5	7401,5	102,6	8584,9	106,0	9067,7	99,3	9451,4	99,7
	Viloyatlar:										
2.	Andijon	10694	112,6	11271,1	102,6	11151,3	96,7	16459999,7	120,1	21908,0	105,0

3.	Buxoro	7750,3	108,8	9076,7	99,3	10615,2	98,8	13668,4	104,5	15607,3	104,3
4.	Jizzax	3354,4	101,3	3981,9	104,8	6099,8	107,9	7639,4	105,4	12739,6	105,1
5.	Qashqadaryo	6270,9	92,1	4406,6	98,7	5558,1	113,1	6621,7	108,1	8024,9	104,9
6.	Navoiy	44963,4	102,5	64763,3	107,5	71923,0	105,1	80546,7	103,6	95361,7	104,6
7.	Namangan	3169,9	108,2	3857,1	113,4	5030,5	115,5	6153,7	107,0	6869,3	104,8
8.	Samarqand	4112,3	103,4	4619,4	100,4	5715,8	108,6	7208,5	106,7	7848,6	103,5
9.	Surxondaryo	1627,7	104,7	2077,5	111,5	2502,2	109,1	2630,2	102,0	3077,5	103,1
10.	Sirdaryo	8702,0	101,3	9287,7	99,2	11227,9	116,3	13716,7	107,3	16779,6	105,0
11.	Toshkent	18315,4	105,8	21821,6	102,1	28524,9	113,9	31354,3	103,2	41228,9	102,6
12.	Farg'ona	5019,6	100,8	5708	99,8	7206,8	106,4	7720,3	102,7	9122,2	104,0
13.	Xorazm	4612,7	105,7	5009,6	102,0	7150,5	115,5	9440,6	113,1	10707,9	104,1
14.	Toshkent sh.	20760,0	103,3	2541,8	97,4	30538,8	106,7	36873,8	102,8	34990,5	103,1

4-jadval ma'lumotlari asosida, aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlanishi, yirik sanoat korxonalarini joylashganligi hisobiga 2023-yilda Navoiy viloyatida 95361,7 ming.so'm, Toshkent viloyatida 41228,9 ming so'm, Andijon viloyatida 21908,0 ming so'mni, hamda Toshkent shahrida 34990,5 ming so'mgacha yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatgan. 2019-yilda hududlar bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega Navoiy viloyati 44963,4 ming.so'm, Toshkent shahri 20760,0 ming so'm va Toshkent viloyatida 18315,4 ming so'm darajasiga ega bo'lgan viloyatlardir.

4-jadval ma'lumotlariga nazar soladigan bo'lsak, hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi o'sish sur'ati 2023 yilda Surxondaryo viloyati 103,1% tashkil etib mutloq ko'rsatkichi qo'yi ko'rsatkich 3077,5 ming so'm bilan, Namangan viloyati 6869,3 ming.so'm, va Qashqadaryo viloyati 8024,9 ming so'm nisbatan yuqori ko'rsatkichlar bilan chiqmoqda. Bu ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan Surxondaryo viloyatida 1449,8 ming so'mni, Namangan viloyati 3699,4 ming so'mni, Jizzax viloyati 9385,2 ming so'mga oshgan.

Amaldagi mavjud holat Surxondaryo viloyati sanoat korxonalarining ishlab chiqarish hajmining kam quvvatligi, to'g'ridan-to'g'ri asosiy fondarga investitsiya loyihalari hajmi kichikligidan dalolat bermoqda. Jumladan, investitsiya loyihalari doirasida 2020-yilda ishga tushirilgan umumiy qiymati 762,6 mlrd. so'mlik 302 ta loyiha biznes rejaga nisbatan 20 foizga kam quvvatda ishlamoqda, shuningdek, ishga tushirilgan 754 ta loyiha asosida 6 ming 480 ta yangi ish o'rni yaratilganligi qayd etilgan bo'lib, yaratilgan ish o'rinlari borasidagi soliq hisobotlari tahlili 547 ta loyiha bo'yicha 4 ming 138 ta ish o'rni haqiqatda yaratilmaganligini ko'rsatmoqda. Bu o'z navbatida mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda teskari ta'sirini ko'rsatadi hamda moliyaviy salohiyat pasayadi. Xususan, 183 ta loyihada 1293 ta yangi ish o'rni yaratilganligi qayd etilgan bo'lsa-da, ushbu korxonalar soliq hisobotlarida 2020-yil dekabr oyidagi ishchi-xizmatchilar soni 2019-yil dekabr oyiga nisbatan oshmagan, 123 ta loyihada 1700 ta yangi ish o'rni yaratilganligi qayd etilgan bo'lsada, ushbu korxonalar soliq hisobotlarida ishchilar soni 2019-yil dekabr oyidagi ishchilar soniga nisbatan kamaygan. Mahalliyashtirish dasturi doirasida Termiz shahridagi «Oravit Ceramic» MChJ tomonidan xorijiy davlatdan o'z vaqtida ishlab chiqarish uskunalari olib kelinmaganligi sababli santexnika jihozlari ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmagan va 80 ta ish o'rni yaratilmagan, ya'ni yaratilmay qolgan ish o'rinlari hisobidan ish haqi summalaridan mahalliy budjet daromadlariga ko'rilgan zarar va moliyaviy salohiyat bo'yicha yo'qotishlar demakdir. 2023-yil yanvar-dekabrda 11 117,3 mlrd. so'm (dollar ekvivalentida 0,933 mlrd. AQSH doll.) yoki 2022-yil yanvar-dekabrda nisbatan 213,9 % asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi.

Xorijiy investitsiya va kreditlarning jami asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalardagi ulushi 62,0 % ni tashkil etdi. Xorijiy investitsiya va kreditlarning eng katta ulushi Sherobod tumani 29,3 %, Boysun tumani 28,6 % va Termiz shahrida 8,0 % kuzatildi.

O'zbekistonda tayyor mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarishni ko'llab quvvatlash bo'yicha amalga oshirib kelanayotgan chora-tadbirlar natijasida, iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 119,2 trln. so'mni tashkil etdi va 2019-yilga nisbatan 103,6%ga o'sgan holda, uning jami sanoatdagi ulushi 32,5%ni tashkil etdi.

Hududlar kesimida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning Respublika jami hajmidagi eng yuqori ulushi Toshkent shahriga to'g'ri kelib, 21,7%ni, shuningdek, Toshkent viloyati 16,4% ni, Samarqand viloyati esa 10,5%ni tashkil etadi. Shuningdek, oziq – ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sish sur'atida eng yuqori ko'rsatkich Buxoro viloyati 117,1%, Samarqand 115,1% hamda Toshkent viloyatlarida 112,1% qayd etildi.

Respublika bo'yicha 2023-yilda aholi jon boshiga iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilishi hajmi 18011,0 ming so'm bo'lgan. Hududlar kesimida quyidagi jadval ma'lumotlaridan ko'rib chiqamiz (5-jadval).

5-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish va o'sish sur'atlari dinamikasi tahlili (2019 – 2023-yillar, mln.so'm).

№	Hududlar	2019		2020		2021		2022		2023	
		Mk*	%**	Mk*	%**	Mk*	%**	Mk*	%**	Mk*	%**
	O'zbekiston Respublikasi	9604,9	103,0	10771,8	98,9	13061,9	106,6	15220,2	103,2	18011,0	103,8
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	6759,9	103,5	7401,5	102,6	8584,9	106,0	9067,7	99,3	9451,4	99,7
	Viloyatlar:										
2.	Andijon	10694	112,6	11271,1	102,6	11151,3	96,7	16459,7	120,1	21908,0	105,0
3.	Buxoro	7750,3	108,8	9076,7	99,3	10615,2	98,8	13668,4	104,5	15607,3	104,3
4.	Jizzax	3354,4	101,3	3981,9	104,8	6099,8	107,9	7639,4	105,4	12739,6	105,1
5.	Qashqadaryo	6270,9	92,1	4406,6	98,7	5558,1	113,1	6621,7	108,1	8024,9	104,8
6.	Navoiy	44963,4	102,5	64763,3	107,5	71923,0	105,1	80546,7	103,6	95361,7	104,6
7.	Namangan	3169,9	108,2	3857,1	113,4	5030,5	115,5	6153,7	107,0	6869,3	104,8
8.	Samarqand	4112,3	103,4	4619,4	100,4	5715,8	108,6	7208,5	106,7	7848,6	103,5
9.	Surxondaryo	1627,7	104,7	2077,5	111,5	2502,2	109,1	2630,2	102	3077,5	103,1
10.	Sirdaryo	8702,0	101,3	9287,7	99,2	11227,9	116,3	13716,7	107,3	16779,6	105,0
11.	Toshkent	18315,4	105,8	21821,6	102,1	28524,9	113,9	31534,3	103,2	34990,5	103,1
12.	Farg'ona	5019,6	100,8	5708	99,8	7206,8	106,4	7720,3	102,7	9122,2	104,0
13.	Xorazm	4612,7	105,7	5009,6	102,0	7150,5	115,5	9440,6	113,1	10707,9	104,1
14.	Toshkent sh.	20760,0	103,3	2541,8	97,4	30538,8	106,7	36873,8	102,8	41228,9	102,6

Keltirilgan 5-jadval ma'lumotlaridan aholi jon boshiga iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilishi bo'yicha 2023-yilda katta ko'rsatkichga Navoiy viloyatida 95361,7 ming so'mni, Toshkent shahrida 41228,9 ming so'mni, Toshkent viloyatida 34990,5 ming so'mni va Andijon viloyatida – 21908,0 ming. so'mni tashkil qilgan hamda 2019-yilga nisbatan, yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, Toshkent shahrida 20760,0 ming.so'mga, Navoiy viloyatida 44963,4 ming.so'mga, Toshkent viloyatida 18315,4 ming so'mda yetakchi urinlarni egallamoqda.

Hududlar kesimida aholi jon boshiga iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilish hajmi qo'yi ko'rsatkichi 2023-yilda Surxondaryo viloyati 3077,5 ming so'mni tashkil etgan bo'lib respublikada 22% ulushga ega.

O'rganilayotgan davr mobaynida, hududlar kesimida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi tahliliy ma'lumotlar asosida nomutanositliklar aks etganini ko'rishimiz mumkin.

Hududlar kesimida yetakchi va ortda qolayotgan hududlarini aniqlash uchun har bir hududning o'rtacha miqdordan chetlanishini tahlil qilamiz. Bu yerda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha amalga oshiramiz (6-jadval).

6-jadval. Aholi jon boshiga to'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha hududlarning taqsimlanishi (2023-yil).

Hududlarning taqsimlanishi	O'rtacha miqdordan chetlanishi	Hududlar
1-guruh. Hududlar - liderlar	40% va undan dan yuqori	Navoiy viloyati, Toshkent shahar, Toshkent viloyati
2-guruh. Barqaror rivojlanuvchi hududlar	20-40%dan yuqori	Andijon viloyati
3-guruh. Rivojlanayotgan hududlar	20%dan kam chetlanish	Buxoro viloyati, Sirdaryo viloyati,
4-guruh. Ijoiy va salbiy rivojlanayotgan hududlar	20-40%ga chetlanish	Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzah, Qashqadaryo, Xorazm va Samarqand viloyatlari
5-guruh. Muammoli hududlar	40%dan ko'proq ortda qolish	Namangan, Surxondaryo, Farg'ona

6-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, hududlarni aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha guruhlaganimizda 1-guruh lider hududlarga Toshkent shahar, Navoiy viloyati va Toshkent viloyati tashkil qildi. Navoiy viloyati yalpi hududiy mahsulotining asosini sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi tashkil etib, butun hudud miqyosi erkin iqtisodiy zonaga aylantirilgan. Toshkent shahrida ham sanoat ishlab chiqarish va hizmat ko'rsatish sohalari rivojlangan bo'lib, 2023-yilda yalpi hududiy mahsulot – 181859,6 mlrd.so'mni tashkil etdi. Barqaror rivojlanayotgan hududlar guruhiga Toshkent shahar kirdi.

Hududlar kesimida salohiyati past hududlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy strategiyani amalga oshirishda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va Vazirlar mahkamasi qarorlari asosida Respublika budjetidan mablag' ajratishda reja dasturlariga kiritiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, iqtisodiy salohiyat elementi sifatida moliyaviy salohiyatni baholashning ahamiyati va zarurligi, biz yuqorida keltirib o'tgan tahlil natijalaridan hulosa qilishimiz mumkin. Hududlarning moliyaviy salohiyati O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy holatini belgilaydi. Mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, hududlarning moliya resurslarining shakllanishi, taqsimlanishi va ishlatilishiga bog'liq. Respublika yalpi ichki mahsulot tarkibida Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Navoiy viloyati va Samarqand viloyati yuqori moliyaviy salohiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bizning tahlilimiz bo'yicha Surxondaryo viloyati dinamikasi o'sishni ko'rsatsada, ammo boshqa viloyatlar bilan taqqoslanganda eng kichik ko'rsatkichlarni ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-maydagi "Hududlarni ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida"gi PQ-4702-son qarori. <https://lex.uz/docs/4803531>
3. Zenchenko S.B. Худуднинг молиявий салоҳиятини шаклланишининг замонавий концепцияси //Региональные проблемы преобразования экономики. - №3 . - 2007. – с.103-108.
4. Вербиенко А.А. Финансовый потенциал региона; сущность и подходы к оценке // Вестник Кольского научного центра РАН.-2011. – с.64-66.
5. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. //Ростов – Дон.//Феникс -2007. – с.543.
6. Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С., Растяпина О.А. Оценка экономической состоятельности предприятия: // Монография //ВолгГТУ – Волгоград 1998. - с.265.
7. Buranova Lola (2020) Investment potential of Surkhandarya area – an element of financial potential/ International journal of advanced research (IJAR)8(07)1262-1267 ISSN:2320-5407.
8. Khudaykulov S.K., Buranova L.V. (2021) Classification and significance of factors affecting the financial power of the regions/ Scientific electronic magazine "Economy and innovative technologies". No. 5, September-October, <http://iqtisodiyot.tsue.uz>.
9. Buranova L.V. (2021) System of indicators determining the financial potential of Surkhandarya region and its features/ Journal of Economy and entrepreneurship DOI: 10.34925/EIP.2021.128.3.116 (pp 598-606).
10. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

